

History of pedagogy as a science. From the most ancient times to the 7th century, education and pedagogical ideas.

Students of the Termez State Pedagogical Institute

Abdurakhmonova Nodira

Mamatqulova Madina

Annotation: This article analyzes the history of pedagogy as a science, and highlights the stages of the formation of the educational process and the development of pedagogical ideas from the most ancient times to the 7th century.

Keywords: history, history of pedagogy, source, China, Babylon, periodization, tasks, goals, Zoroastrianism.

Pedagogika tarixi fan sifatida. Eng qadimgi davrlardan VII asrgacha ta'lim-tarbiya va pedagogik fikrlar

Termiz Davlat Pedagogika Instituti talabalari

Abdurahmonova Nodira

Mamatqulova Madina

Annotatsiya: Mazkur maqolada pedagogika tarixi fan sifatida tahlil qilinib, eng qadimgi davrlardan boshlab VII asrgacha bo'lgan davrda ta'lim-tarbiya jarayonining shakllanishi va pedagogik fikrlarning rivojlanish bosqichlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: tarix, pedagogika tarixi, manba, Xitoy, Bobil, davrlashtirish, vazifalari, maqsadi, zardushtiylik ta'limoti

«Pedagogika tarixi» faning maqsadi - eng qadimgi zamonlardan to hozirgi kungacha turli tarixiy davrlarda tarbiya, maktab va pedagogik fikrlar taraqqiyotini tizimli yondashuv asosida o'rganishdan iborat. Maktab va pedagogika ko'p asrlik tarixiy yo'lni bosib o'tgan. Mazkur davrda pedagogika fani ko'plab g'oyalar va kontsepsiyalar bilan boyib borgan. «Pedagogika tarixi» fanining predmeti - eng qadimgi zamonlardan to hozirgi kungacha tarbiya, maktab va pedagogik fikrlarning rivojlanish jarayoni.

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH VOLUME-1, ISSUE-2, 2026

Pedagogika tarixi fanining vazifalari:

- 1) milliy o‘z-o‘zini anglash, kasbiy rivojlanish bilan bog‘liqlikda umumiy va pedagogik madaniyatni shakllantirish;
- 2) pedagogik fikrlar rivojini tahlil etish va tizimlashtirish;
- 3) pedagogik g‘oyalarni tahlil etish asosida ulami o‘quv-tarbiya jarayoniga tatbiq etish.

Eng qadimgi jamiyatlarda ta’lim va tarbiya maxsus muassasalarda emas, balki kundalik hayot jarayonida amalga oshirilgan. Ibtidoiy jamoa tuzumida tarbiya mehnat faoliyati, ovchilik, dehqonchilik, hunarmandchilik orqali olib borilgan. Kattalar yosh avlodga yashash uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalarni bevosita o‘rgatgan. Bu davr tarbiyasining asosiy xususiyatlari: jamoaviylik; tajribaga asoslanganlik; axloqiy va jismoniy tarbiyaning ustuvorligi; urf-odat va marosimlar orqali tarbiya berish. Qabilaviy jamiyatda jasorat, mehnatsevarlik, sadoqat kabi fazilatlar yuqori baholangan.

Qadimgi Sharq sivilizatsiyalarida pedagogik fikrlar Qadimgi Sharq mamlakatlari — Misr, Bobil, Hindiston va Xitoyda ta’lim-tarbiya muayyan tizimga ega bo‘lgan. Bu hududlarda dastlabki maktablar vujudga kelgan. Qadimgi Misrda maktablar asosan ruhoniylar va amaldorlar tayyorlashga xizmat qilgan. Ta’limda yozuv, hisob, diniy matnlar muhim o‘rin egallagan. Tarbiya jarayonida intizom va itoatkorlikka katta e’tibor berilgan. Bobil va Ossuriyada mixxat yozuvi asosida bilim berilgan. Maktablarda qonunlar, matematika, astronomiya o‘rgatilgan. Hindistonda ta’lim asosan diniy qarashlarga tayanib, “Vedalar” asosida olib borilgan. Shogird ustoz bilan birga yashab, bilim va axloqiy tarbiyani birgalikda egallagan.

Ma’lumki, kishilik jamiyatining vujudga kelishi jarayonida inson ham biologik jihatdan, ham ijtimoiy jihatdan takomillashib borgan. Dastlabki diniy e’tiqodlar, eng oddiy ixtirolarning takomillashib borishi kabi holatlar inson ongining ham shakllanib borishiga turtki bo‘ldi. Bu jarayon minglab yillarni o‘z ichiga olgan

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH VOLUME-1, ISSUE-2, 2026

bolib, ana shu davrda inson ongi shakllanishining asosi sifatida qabul qilingan xulq-odob qoidalari, ijtimoiy talablar yuzaga kelgan. Ushbu talablar muayyan davrda yaratilgan yodgorliklarining asosiy mazmuni va mohiyatini tashkil etadi.

Maktablarda asosiy e'tibor bolalarga og'zaki bilim berish bilan birga ularda yozuv ko'nikmalarining shakllantirilishiga qaratildi. Dastlab suratkashlik rivojlanib, piktografik xat paydo bolgan bo'lsa, keyinchalik qo'shni mamlakatlardan kirib kelgan harflar yordamida yozish usuli paydo bo'ladi va bu usul tez tarqala boshlaydi.

Eramizdan oldingi I ming yillik o'rtalariga kelib, oromiy yozuvi negizida Ovisto, Xorazm, so'g'd, Kushon, run (Urxun-Enasoy), uyg'ur va boshqa yozuvlar paydo boladi va ta'lim-tarbiyaning rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Xitoyda qog'ozning ixtiro etilishi, Hindistonda hisoblash, o'nlik sonlarning paydo bo'lishi, Mesopotamiyada yer kurrasining graduslarga, sutkani soatlarga, minut va sekundlarga bo'lishning o'ylab topilishi,

Xitoyda Konfutsiy ta'limoti muhim ahamiyat kasb etgan. Uning pedagogik qarashlarida axloqiy tarbiya, kattalarga hurmat, bilimli va komil insonni tarbiyalash asosiy g'oya bo'lgan. VII asrgacha bo'lgan davr insoniyat tarixida ta'lim va tarbiyaning shakllanishi hamda takomillashuvi bilan xarakterlanadi. Bu davrda ta'lim-tarbiya jarayoni jamiyatning ijtimoiy tuzumi, diniy e'tiqodlari, madaniy an'analari va hayotiy ehtiyojlari bilan chambarchas bog'liq holda rivojlangan. Ta'lim asosan axloqiy kamolot, mehnatga tayyorlash va jamiyat qoidalariga mos shaxsni tarbiyalashga qaratilgan. Dastlabki jamiyatlarda ta'lim-tarbiya norasmiy xarakterga ega bo'lib, u oila va jamoa doirasida amalga oshirilgan.

Kattalar yosh avlodga kundalik hayot uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarni bevosita tajriba orqali o'rgatganlar. Bu jarayonda mehnat faoliyati, urf-odatlar, marosimlar va og'zaki ijod vosita bo'lib xizmat qilgan. Tarbiyada jismoniy chiniqish, jasorat, sabr-toqat va jamoaga sadoqat muhim fazilatlar sifatida

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH VOLUME-1, ISSUE-2, 2026

qaralgan. Qadimgi Sharq sivilizatsiyalarida VII asrgacha bo'lgan davrda ta'lim tizimi asta-sekin muayyan shakl va mazmunga ega bo'la boshlagan.

Misr, Bobil, Ossuriya, Hindiston va Xitoyda maktablar tashkil etilib, ularda yozuv, hisob, astronomiya, diniy matnlar o'rgatilgan. Bu maktablar asosan davlat boshqaruvi va ruhoniyluk faoliyati uchun kadrlar tayyorlashga xizmat qilgan. Tarbiya jarayonida intizom, itoatkorlik va an'anaviy qadriyatlarga sodiqlik asosiy o'rin egallagan. VII asrgacha bo'lgan davrda ta'lim-tarbiya diniy qarashlar bilan uzviy bog'langan holda rivojlangan. Zardushtiylik, buddaviyluk va xristianlik ta'limotlari axloqiy tarbiyaning mazmunini belgilab bergan.

Eramizdan avvalgi minginchi yillarning o'rtalarida eng qadimgi ajdodlarimiz tomonidan qahramonlik mavzusida juda ko'p afsona va rivoyatlar yaratilgan..

Agar bu afsonalar zardushtiylik dinining muqaddas kitobi «Ovisto» mundarijasidan o'rin olmaganda edi, biz ular haqida hech qanday ma'lumotga ega bo'lolmagan bolardik.

«Ovisto» diniy xarakterga ega bo'lish bilan birga, o'zida falsafiy, siyosiy, filologik, va tarbiyaviy masalalarni ham qamrab olgan. Abu Rayhon Beruniy o'zining «Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar» asarida zardushtiylik dini qadimgi Xuroson, Fors, Iroq va Balxdan Suriya yerlarigacha tarqalganligini aytadi.

Zardushtiylikda “ezgu fikr, ezgu so'z, ezgu amal” g'oyasi tarbiyaning asosiy mezoni bo'lib, insonni ma'naviy poklik va halollikka undagan. Buddaviyluk ta'limotida esa ruhiy poklanish, sabr-toqat va o'zini tarbiyalash g'oyalari ilgari surilgan. Qadimgi Yunon va Rimda VII asrgacha bo'lgan davrda ta'lim-tarbiya nazariy jihatdan asoslab berila boshlagan. Yunon mutafakkirlari ta'limni inson kamolotining muhim omili sifatida baholaganlar. Bu davrda tarbiya jismoniy, aqliy va axloqiy rivojlanishning uyg'unligini ta'minlashga qaratilgan. Rimda esa ta'lim

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH VOLUME-1, ISSUE-2, 2026

amaliy yo‘nalishga ega bo‘lib, notiqlik san‘ati, huquqiy bilimlar va davlat boshqaruviga tayyorlash muhim hisoblangan.

Xulosa qilib aytganda, pedagogika tarixi fan sifatida insoniyat taraqqiyoti jarayonida ta‘lim va tarbiya tizimining shakllanishi hamda pedagogik fikrlarning rivojlanish qonuniyatlarini o‘rganishda muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi. Eng qadimgi davrlardan VII asrgacha bo‘lgan tarixiy bosqichda ta‘lim-tarbiya jamiyatning ijtimoiy ehtiyojlari, mehnat faoliyati, urf-odatlar va diniy e‘tiqodlari bilan chambarchas bog‘liq holda rivojlangan. VII asrgacha bo‘lgan davrda diniy-axloqiy qarashlar ta‘lim-tarbiya mazmuniga kuchli ta‘sir ko‘rsatib, komil insonni tarbiyalash, ma‘naviy poklik, ezgulik va adolat g‘oyalari ustuvor ahamiyat kasb etgan. Ushbu davrda shakllangan pedagogik fikrlar keyingi asrlardagi ta‘lim tizimlari rivoji uchun mustahkam nazariy asos bo‘lib xizmat qilgan. Umuman olganda, pedagogika tarixini, ayniqsa eng qadimgi davrlardan VII asrgacha bo‘lgan ta‘lim-tarbiya tajribalarini chuqur o‘rganish bugungi zamonaviy pedagogika fanining mazmunini boyitadi hamda bo‘lajak pedagoglarning kasbiy tafakkurini shakllantirishda muhimdir.

Foydalangan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Munavvarov A.K. Pedagogika tarixi. — Toshkent: O‘qituvchi, 2001.
2. Xodjayev B.X. Pedagogika tarixi va nazariyasi. — Toshkent: Fan, 2010.
3. Raxmonov S.R. Pedagogika tarixi. — Toshkent: Sharq, 2015.
4. Qodirov B.M. Pedagogika tarixi va ta‘lim tizimlari. — Toshkent: Noshir, 2018.
5. Pedagogika tarixi / O‘quv qo‘llanma. — Toshkent: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2012.
6. Abdurahmonov F. Qadimgi Sharq va antik davr pedagogik qarashlari. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2014.
7. Tolipov O‘., Usmonboeva M. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. — Toshkent: Fan, 2006.
8. O‘zbekiston Respublikasi Ta‘lim to‘g‘risida Qonuni. — Toshkent, 2020.

